

Artacho Jurado em Marília/SP - 1938

Artacho Jurado in Marília/SP - 1938

Artacho Jurado en Marília/SP - 1938

RAMOS, Alfredo Zaia Nogueira. Mestre. UNESP-FCT/Presidente Prudente e Toledo Prudente Centro Universitário. Contato: alfredoramos@toledoprudente.edu.br

GHIRARDELLO, Nilson. Doutor. UNESP-FAAC/Bauru. Contato: nilson.ghirardello@unesp.br .

Resumo

Este artigo irá tratar sobre os *stands* de linguagem *Art Déco* do renomado arquiteto autodidata Artacho Jurado. Em 1938 na cidade de Marília/SP, houve a 1ª Exposição Agrícola, Industrial e Comercial, feira esta que contou com a participação de importantes figuras políticas e governamentais da sociedade paulista. Para este evento, o empresário Artacho Jurado, que nesse momento ainda não construía edifícios, a partir dos quais será posteriormente, conhecido como o mais famoso “não arquiteto” do período modernista - foi convidado a desenhar os *stands* expositivos. As principais “obras”, todas na linguagem *Art Déco*, expressivas e representativas da modernidade que o evento pressupunha, são expostas e analisadas aqui a partir dos desenhos publicados em jornal local. Também é feita uma análise do contexto da sua época e da importância que estes projetos representaram para a expansão da linguagem Déco na cidade.

Palavras-chave: *Art Déco*. Arquitetura de exposição. stands.

Abstract

This paper will deal with the Art Deco language stands of the renowned self-taught architect Artacho Jurado. In 1938 in the town of Marília / SP, there was the 1st Agricultural, Industrial and Commercial Exhibition, which was attended by important political and government figures from São Paulo society. For this event, the businessman Artacho Jurado, who at that time did not yet build buildings, from which he will later be known as the most famous “non-architect” of the modernist period - was invited to design the exhibition stands. The main “works”, all in the Art Deco language, expressive and representative of modernity that the event presupposed, are exposed and analyzed here from the drawings published in the local newspaper. An analysis is also made of the context of its time and the importance that these projects represented for the expansion of the Déco language in the city.

Keywords: *Art Déco*. Architectural Exposition. stands.

Resumen

Este artículo tratará sobre los stands de lenguaje Art Deco del reconocido arquitecto autodidacta Artacho Jurado. En 1938 en la ciudad de Marília / SP, se realizó la I Muestra Agrícola, Industrial y Comercial, a la que asistieron importantes figuras políticas y gubernamentales de la sociedad paulista. Para este evento, se invitó al empresario Artacho Jurado, quien en ese momento aún no construía los edificios, del que luego se conocerá como el “no arquitecto” más famoso de la época modernista, a diseñar los stands expositivos. Las principales “obras”, todas en lenguaje Art Deco, expresivas y representativas de la modernidad que presuponía el evento, se exponen y analizan aquí a partir de los dibujos publicados en el diario local. También se analiza el contexto de su época y la importancia que estos proyectos representaron para la expansión del lenguaje déco en la ciudad.

Palabras clave: *Art Deco. Exposición arquitectónica. stands*

Artacho Jurado em Marília/SP - 1938

Introdução

Este artigo mostra os desenhos e a arquitetura dos *stands* de exposição realizados por Artacho Jurado na cidade de Marília/SP, sendo parte de uma dissertação de mestrado que trata sobre o início do modernismo no município. Além de sua importância histórica, estes desenhos e a exposição, em si, marcam um importante período de crescimento agroindustrial na cidade ocorrido no final da década de 1930. Crescimento este, que se sobrepõe a monocultura cafeeira de anos anteriores e que inicia o salto de desenvolvimento econômico de toda uma região do Estado.

A cidade de Marília teve sua formação a partir da exploração cafeeira na década de 1910, ocorrendo à fundação de seu município apenas em 1929. A exploração da região, chamada de Alta Paulista, foi uma das últimas do avanço do café pelo estado, em um período onde logo entraria em declínio. Rapidamente a cultura cafeeira foi substituída pelo algodão e demais culturas voltadas à atividade industrial, o que marcou assim o rápido desenvolvimento urbano ao longo das décadas de 1930 e 1940 (BALESTRIERO, 1984). Na década de 1930 a cidade já experimentava em sua paisagem urbana diversos edifícios de linguagem *Déco*, que se transformarão em ícones da cidade, entre residências, edifícios comerciais, hotel teatros, cinemas e a estação rodoviária (ver figura 1), considerada a primeira do interior paulista (RAMOS, 2017).

O município ganhou destaque no contexto regional e estadual e para fazer jus a este surto de crescimento e provavelmente, estabelecer novos negócios, foi organizado pelas lideranças políticas e empresariais de Marília, com apoio do Governo do Estado, a 1ª Exposição Agrícola, Industrial e Comercial da cidade, em 1938. A importância do evento não se dá somente na área econômica, o que se pretende mostrar aqui, é a ligação deste momento de pujança local e a adoção da linguagem arquitetônica *Art Déco*, na época inovadora, como parte da herança pré-modernista no Brasil.

Figura 1. A 1ª Rodoviária de Marília em 1941. Fonte: Biblioteca da Câmara Municipal de Marília.

Artacho Jurado

João Artacho Jurado, filho de imigrantes espanhóis, começou a trabalhar como letrista na década de 1930 no Rio de Janeiro e só posteriormente iniciou o ofício no setor de feiras e exposições na cidade de São Paulo. Franco (2004), relata que Jurado, adquiriu os conhecimentos da profissão devido seu trabalho anterior, em que fornecia letreiros de néon para os eventos, sendo que aos poucos foi projetando os pavilhões e stands.

Como fornecedor de néon e frequentador das exposições, extrovertido, autodidata e observador que era, amplia rapidamente o seu rol de amigos, o que propicia a primeira oportunidade de projetar estandes. (FRANCO, 2004)

O gás néon por sua vez era uma inovação surgida no final do século XIX, entretanto, apenas no início do século XX que se inicia o uso desse elemento dentro de um tubo de vidro selado. O primeiro grande anúncio, que pode ser considerado o precursor dos milhares que viriam depois, foi implantado nos EUA, em 1923, por uma concessionária de veículos na cidade de Los Angeles⁴¹. Não demorou para essa forma de publicidade chamativa e urbana chegar ao Brasil e Jurado como bom comerciante e apreciador de inovações será um de seus divulgadores mais importantes.

⁴¹ Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9on>, acessado em 06-07-2020. Ver ainda: <https://nymag.com/shopping/features/41814/>

Se de início tais exposições de caráter provisório tinham na arquitetura eclética permanente sua essência, como aquela realizada no Rio de Janeiro para comemoração do Centenário da Independência, em 1922. O que se vê, aos poucos, é a substituição dos pavilhões de alvenaria por estruturas provisórias, e a partir da década de 1930 pela linguagem art déco que se impõe como símbolo de modernidade e do vindouro. A junção dessa nova arquitetura que vislumbrava o futuro e os letreiros de néon era o próximo passo, pois, aumentava sua visibilidade, sua profundidade, o sentido dramático e teatral. Os novos estandes de material provisório, ainda, somavam um custo muito mais baixo de execução e poderiam ser viabilizados por órgãos de governo e também pelas prefeituras das cidades mais importantes.

A mudança de materiais, passando-se daqueles permanentes para os provisórios, por sua vez, dava margem a uma maior liberdade criativa e inventividade, pois, os estandes seriam desmontados rapidamente, dessa forma a ousadia pode torna-se uma qualidade nata dessas exposições, aproximando-as da cenografia, ou de uma arquitetura cenográfica.

Jurado ganhou fama nesse ramo de exposições, após a realização da I Feira Nacional de Indústrias em 1940, realizada no Parque da Água Branca em São Paulo e patrocinada pelo governo de Adhemar de Barros, interventor federal nomeado pelo então presidente Getúlio Vargas. Posteriormente ainda, o arquiteto criou uma construtora, onde executou diversas obras na capital paulista, na cidade de Santos e foi responsável, também, por certa polêmica, entre seu meio de atuação, devido à falta de formação acadêmica, além do seu estilo bastante controverso. Forte (2008) traduz o pensamento da época, sobre esse profissional:

Artacho Jurado praticava uma arquitetura que provavelmente mais confundia o paulistano sobre o que era modernismo do que qualquer outra coisa. E ainda por cima sequer era arquiteto! [...]. Seus muitos críticos tinham sem dúvida boa dose de razão, pois suas edificações são realmente uma grande colagem colorida que mescla modernismo com decorações e tendências diversas. Podemos imaginar a semente da dúvida com que ele contagiava o público com o seu “pseudomodernismo”, desviando a atenção da arquitetura inovadora que vinha mudando a cultura do País. (FORTE, 2008)

Franco (2008) relata que Artacho em 1938, anteriormente a famosa feira de São Paulo, já trabalhava nesse ramo, circulando entre as cidades onde aconteciam os eventos: “Ele e sua mulher chegam a viajar e morar também em pensões nas cidades de Marília, Santos e Campinas, sempre envolvidos com atividades ligadas a feiras.” (FRANCO, 2008, p. 77). Este fato é relevante para especular também a importância da feira mariliense e a quantidade de horas de trabalho despendidas para ela, o que levou Artacho a decidir morar temporariamente na cidade.

O autor ainda relata que Artacho, no mesmo ano de 1938, trabalhou na Feira do Centenário da cidade de Santos, que viria a ser realizada no ano seguinte e que contou com a presença de personalidades políticas importantes, como o então governador Ademar Pereira de Barros, o prefeito de Santos, Ciro de Ataíde Carneiro e Roberto Simonsen, dono da Companhia Construtora Santista. Este último foi o nome primordial, de onde tivera as maiores oportunidades de trabalho em sua fase inicial, para que Artacho se desenvolvesse no ramo das feiras industriais e posteriormente na construção civil. É provavelmente aqui, nesta época, que Artacho se mostra requisitado no mercado de feiras e eventos para o design e reprodução de stands, o que o levaria a cidade de Marília e garantir assim o sucesso, pelo menos na aparência, da organização deste importante evento.

Já como empresário e proprietário da Construtora Monções, Artacho conquistou apoio de uma parte da elite paulistana e contou com a ajuda de parceiros engenheiros, responsáveis técnicos, que o auxiliariam a suprir a falta de diploma. Com um marketing certeiro e uma grande quantidade de obras em bairros importantes da capital paulista, Jurado despertou uma crítica importante ao seu trabalho pelos arquitetos modernistas da época que não se sentiam representados por aquele profissional, sem diploma. Fato é que Artacho deixou um grande legado de obras, importantes edifícios e contribuiu como profissional desenhista de suas obras, para a difusão de uma vertente da linguagem moderna.

A 1ª Exposição Agrícola, Industrial e Comercial

Há escassos dados sobre a 1ª Exposição Agrícola, Industrial e Comercial de Marília, o pouco material encontrado se constitui de raras fotografias e as reportagens nos jornais da época, com poucas imagens.

Em uma publicação de propaganda do evento, feita pelo jornal Correio de Marília e datada de 1938, podemos observar entre os anúncios, os desenhos em perspectiva dos pavilhões, tratados atualmente como arquitetura efêmera (Figura 2). Suas linhas são típicas do Art Déco, aerodinâmico, geometrizado ou de volumes perpendiculares, que buscavam dar monumentalidade ao edifício a ser projetado.

Figura 2. Desenhos dos stands das exposições. Fonte: Correio de Marília, 1938.

SEGAWA (1997, p.173), comentando sobre a celebrada exposição que inaugura o estilo art déco em Paris, no ano de 1925, afirma que também no Brasil as exposições ajudaram a popularizar a linguagem. Aponta duas delas: a VII Feira Internacional de Amostras, realizada no Rio de Janeiro, em 1934 e a Exposição do Centenário da Revolução Farroupilha, em Porto Alegre, no ano de 1935. Conforme o autor, as duas contendo pavilhões onde predominava o Art Déco. A essas, podemos acrescentar a já citada exposição I Feira Nacional de Indústrias, de 1940 e também a segunda, no ano seguinte, ambas no Parque da Água Branca, em São Paulo e sob responsabilidade de Jurado.

Nas cidades do interior o mesmo se deu, através de exposições e feiras menores, mas, certamente devido ao porte dessas comunidades, seu impacto pode ter sido muito maior que nas capitais. O fato de estarem mais afastadas das modas arquitetônicas dos grandes centros deve ter gerado forte repercussão para a cena construtiva local.

Entretanto, antes das análises dos estandes da 1ª Exposição Agrícola, Industrial e Comercial de Marília, deve-se considerar que, preliminarmente, a ideia da feira era criar-se uma espécie de cidade comercial, onde uma arquitetura de linguagem única tivesse relação entre si. Seria toda uma experiência, onde o visitante mergulharia num espaço “urbano” singular.

Diferentemente das feiras e exposições universais anteriores, quando cada um dos países, estados, ou empresas convidados a participar, faria uma obra com liberdade criativa, entregue a um arquiteto de sua escolha, a Exposição Agrícola, Industrial e Comercial, sob a organização de uma única empresa, elaboraria os estandes sob a coordenação de apenas um projetista, Artacho Jurado. Isso confluiria em uma linguagem singular, que buscava maior identidade formal. Havia ainda, a possibilidade de definição de um estilo exclusivo e nesse caso, o empresário-arquiteto, certamente pensando no marketing comercial, havia optado pelo Art Déco.

Para as cidades em crescimento, como Marília, recém-formada no longínquo oeste do estado, distante do mundo aristocrático advindo do período oitocentista, com um olhar voltado ao futuro, um evento dessa natureza poderia servir de parâmetro para a cidade ideal que desejaria se tornar, quase um modelo de urbe aos moldes do século XX. Entretanto, não seria conforme os cânones do modernismo da Bauhaus, ou de Le Corbusier, mas aos moldes dos quadrinhos de Flash Gordon, personagem futurista criado por Alex Raymond em 1934. A partir de 1936 o herói é transposto para um seriado de ficção científica passado nos cinemas e se tornará popular no mundo todo. A cenografia fantástica e inovadora influenciará a arquitetura e também o urbanismo. De certa maneira, a Exposição Agrícola, Industrial e Comercial era uma “cidade ideal”, de um futuro distante, exposto pela arquitetura efêmera, que mostrava um caminho alegórico de modernidade para Marília.

Em relação a feira ser um local onde as pessoas e famílias passavam muitas horas, como se fosse à visita a uma nova cidade FRANCO (2008) assim comenta em relação a I Feira Nacional de Indústrias, de 1940, em São Paulo:

As áreas de circulação eram verdadeiras alamedas, que receberam tratamento urbano. Jurado projetou postes de iluminação estilizados com aparência futurista, que pareciam ter sido desenhadas por Alex Raymond, o criador de Flash Gordon e Jim das Selvas, além de fontes luminosas. O perfil concebido para a exposição permitia a permanência prolongada, com o público sendo induzido a frequentar a área do Parque diuturnamente.

Sobre a busca frenética pela modernização proporcionada pelo art déco, aponta CONDE (1997, p. 69);

Paralelamente, um conceito sedutor perpassava o ambiente social da época: modernização, entendida como vontade e desejo coletivos de recuperar o tempo perdido e escapar do atraso, correndo contra o relógio. Metaforicamente, isto significava encurtar caminhos, simplificar, retificar, racionalizar e geometrizar. Era o que muitos queriam e o art déco veio proporcionar.

Em relação aos pavilhões, pode-se dizer que sua arquitetura segue a vertente americana do estilo, onde a decoração aplicada quase desaparece a favor de linhas aerodinâmicas, denominada *streamline*. Nesse contexto é válido considerar, também, influências de Mendelshon e sua arquitetura de forte concepção expressionista. Numa arquitetura que deveria ser barata e de curta permanência, não interessaria a decoração aplicada, materiais ou detalhes luxuosos, valia a surpresa e o impacto visual. Contava o todo, a leitura clara, rápida e direta, não o pormenor. Dessa forma, sua arquitetura se aproximava da cenografia, particularmente a do cinema, onde o geral influenciava mais do que os detalhes. Certamente, isso pode ser conferido, posteriormente, nos elementos formais de seus edifícios, que mesmo contando com componentes sem função clara, de adorno, são projetados em escala visível a grande distância, como os volumes destacados, pérgolas, extensas varandas, halls monumentais, brises ornamentais em gesso e as extensas superfícies coloridas em pastilhas.

De forma geral, todos os estandes publicados no jornal de Marília têm como característica volumétrica principal a horizontalidade quebrada por um elemento alto e vertical, sendo que na Fachada da Exposição é onde essa característica mais se sobressai. No geral, a horizontalidade é reforçada por marquises, reentrâncias e linhas pronunciadas.

Outro elemento presente é o escalonamento volumétrico ascendente, particularmente nas estruturas verticais, muito caro e recorrente ao estilo. As formas frequentemente são retas, mas também encontramos curvas na entrada da exposição e na torre do Pavilhão da Secretaria da Agricultura.

É possível perceber pela concepção das perspectivas as possibilidades quase infinitas do uso do neon, vendido por Artacho, reforçando os recortes dos volumes, e possibilitando áreas claras em contraste com as menos iluminadas, gerando-se certa dramaticidade visual muito presente nas películas de cinema da época, particularmente aquelas ligadas ao movimento expressionista e depois aos filmes *noir*. Deve-se frisar que as exposições funcionavam de dia e a noite, onde talvez fosse maior seu público e a iluminação cumpriria um papel fundamental para a visualização e a valorização das massas e dos espaços.

Elementos também recorrentes são as flâmulas e bandeiras fixadas nas fachadas como parte da arquitetura e que atribuíam movimento a ela.

Outro componente que faz parte do léxico arquitetônico utilizado por Artacho Jurado são os letreiros que aparecem de diversos tamanhos, indo além da função básica de identificação do estande e também sendo parte integrante da arquitetura. Deve-se recordar que Jurado foi letrista no início de sua carreira (FRANCO, 2008) e trabalhou com publicidade em neon, o que certamente conferiu um aspecto de merchandising a sua arquitetura. No caso do Pavilhão Ford a marca da empresa parece ser a quase totalidade do mesmo, sendo sua entrada realizada abaixo de um volume que lembra o radiador de um carro. Claro, todas as fontes utilizadas são dos, hoje clássicos, padrão art déco.

Essa mistura entre publicidade e edificação será observada posteriormente em São Paulo, no Edifício Viadutos, de 1956, onde é deixado como parte da estrutura na parte superior do prédio um grande painel publicitário com o sentido de diminuir o custo do condomínio (PERRONI; MAGNI, 2019).

Obras como as da 1ª Exposição Agrícola, Industrial e Comercial de Marília, devem ter influenciado sobremaneira os trabalhos civis realizados por Jurado na cidade de São Paulo e Santos. A inventividade dos elementos, as cores, os volumes constantes nos grandes edifícios do centro de São Paulo e do bairro de Higienópolis, certamente tiveram suas bases nessa arquitetura promocional e cenográfica.

Pode-se afirmar que a Exposição em Marília em 1938, teve uma grande repercussão na cidade, na região e talvez em todo o estado. No jornal da capital, Correio Paulistano de 8 de janeiro de 1938, foi publicado uma nota sobre o evento, trazendo a data de sua inauguração em 4 de abril do mesmo ano. Pode-se destacar ainda a ênfase que o jornal dá a prosperidade da cidade e aos “belíssimos pavilhões”.

No dia 14 de janeiro, uma segunda nota do mesmo jornal, publica sobre a ida do interventor federal, o Sr. José Joaquim de Melo Neto, junto de seu secretário de agricultura, para a cidade de Marília prestigiar o evento. Nessa mesma publicação, é descrita a inauguração do Aeroporto da cidade, conjunto à Exposição (ver figura 03). No dia 12 de abril de 1938, posterior a data do evento, o jornal volta a publicar notícias sobre a exposição, agora com dizeres do sucesso desse acontecimento e destaque para os stands de Artacho Jurado (Figura 3).

Figura 3. A notícia da exposição mariliense. Fonte: Correio Paulistano, 12 de Abril de 1938, p. 1.

Na reportagem, fica evidente a relevância do evento pelo fato da inauguração do aeroporto ocorrer na mesma data. Pode-se arriscar inclusive, que essa inauguração tenha sido decidida para poder atender a vinda das autoridades, além do próprio interventor do estado. Também esteve na cidade prestigiando a exposição, o cônsul de Portugal no Brasil, acompanhado de um grupo de apresentação folclórica portuguesa do Rio de Janeiro, como mostra reportagem de 19 de abril de 1938 do Correio Paulistano. O cônsul português visitou a exposição, acompanhado de grande comitiva local, como mostra uma das poucas fotos encontradas. Chama-se atenção para o um dos stands construídos — da empresa automotiva FORD Motors — (figura 4).

Figura 4. O cônsul português ao centro, cercado pelos seus acompanhantes e ao fundo o *stand* da FORD.
Fonte: Arquivo da BCMM, 2016, editado pelo autor.

Infelizmente não foram encontradas maiores informações de como foi o envolvimento de Jurado com a construção dos stands, além dos próprios desenhos reportados e da vinda dele a Marília - conforme relata Franco (2008, p. 77). Fato é que, se evidencia certo investimento estadual e preocupação com a comemoração em Marília, o que muito se deve, ao seu grau de desenvolvimento e ao início da sua industrialização em uma zona nova do estado. Os desenhos de Artacho Jurado contribuíram, assim, para trazer “ares modernos” a esse acontecimento, em um município do oeste paulista em constante expansão. Também, pode-se dizer que os stands, embora não tenham inaugurado a linguagem na cidade, certamente, incentivaram a eclosão nos anos seguintes, de novas obras art déco, como pode ser constatado na paisagem urbana ainda nos dias de hoje (Figura 5).

Figura 5. O Cine Marília, obra aprovada em 1940, posterior a 1ª Exposição A.I.C. Fonte: B.C.M.M

Conclusão

A partir dos dados levantados neste trabalho, pode-se constatar o envolvimento pessoal e o projeto realizado de Artacho Jurado na cidade de Marília, em 1938, através dos desenhos dos Stands expositivos da 1ª Exposição Agrícola, Industrial e Comercial. Pode-se, ainda, aventar que a exposição de Marília, assim como as outras em que ele atuou, influenciou nas obras dos seus edifícios posteriores.

As ilustrações publicadas apresentam perspectivas à mão livre, de linguagem Art Déco muito significativa. Formariam uma espécie de cidade cenográfica do futuro, modelo e ideal a ser atingido para essas novas cidades do oeste. A Exposição foi representativa e condizente com o desenvolvimento urbano e econômico que o município apresentava no final da década de 1930.

Através das notas de jornal apresentadas aqui, é possível afirmar, que o evento levou ao conhecimento geral da população do estado, a importância da feira e seu vínculo com o desenvolvimento econômico da recém-povoada zona Alta Paulista.

Também, é inevitável apontar a influência dos *stands Art Déco* de Artacho Jurado, que acelerou a expansão dessa linguagem arquitetônica erguida em Marília, que antecederia por alguns anos o movimento moderno no urbano.

Referências

ARQUIVO, Biblioteca da Câmara Municipal de Marília, 2016.

ARQUIVO, Projetos da Prefeitura Municipal de Marília, 2017.

BALESTRIEIRO, Geraldo Elvio. **Capital da Alta Paulista: Uma história do município de Marília**. Dissertação de mestrado. Campinas: UNICAMP, 1984.

CONDE, Luiz Paulo Fernandez. **Art Déco, modernidade. antes do movimento moderno**. In: Art Déco na América Latina. Centro de Arquitetura e Urbanismo, 1º Seminário Internacional. Rio de Janeiro, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro-SMU. 1997.

FORTE, Fernando. **Artacho Jurado: Polêmico Artacho do Kitsch ao Cult**. Artigo, Revista AU, São Paulo, Edição 174, set. 2008 < <http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/174/artigo101178-1.aspx>> Acesso em: nov. 2016.

FRANCO, Ruy Eduardo Debs. **Artacho Jurado: arquitetura proibida**. São Paulo: Editora SENAC, 2008.

MARÍLIA, Jornal Correio de. Anuário do ano de 1938.

PAULISTANO, Jornal Correio. 08 e 14 de Janeiro de 1938.

PAULISTANO, Jornal Correio. 12 de Abril de 1938.

PERRONI, Rafael Antonio Cunha; MAGNI, Wagner Bordin. **Três pontos determinam um plano, mas cinco pontos não determinam uma obra de arquitetura**. Edifício Viadutos de Artacho Jurado. São Paulo. Edição 225, 19, fev. 2019 <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/19.224/7295>

RAMOS, Alfredo Z. N. **Os primórdios da arquitetura modernista em Marília/SP**. Dissertação de Mestrado. Bauru: FAAC-UNESP, 2017.

SEGAWA, Hugo. Modernidade Pragmática; **Arquitetura no Brasil dos anos 1920 a 1940**. . In: Art Déco na América Latina. Centro de Arquitetura e Urbanismo, 1º Seminário Internacional. Rio de Janeiro, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro-SMU. 1997.

ZAKIA, Silvia Amaral Palazzi. **Exposição-feira do bicentenário de fundação de Campinas – 1939: Construção histórica e sagração da cidade moderna.** São Paulo: Revista Pós, V. 18, N, 30, 2011.